

ZAMONAVIY ENERGIYA MUAMMOLARI: USULLAR VA ECHIMLAR

Baltabaev Maxmud Tashpulatovich

Bank ishi kafedrası katta o'qituvchisi,

Toshkent amaliy fanlar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14900208>

Аннотация: Автор статьи поднимает вопросы развития атомной энергетики: её плюсы и минусы. Анализирует электростанции по видам. Указывает пути решения связанные с проблемами атомной энергетики.

Ключевые слова: энергетика, атомные электростанции, гидроэлектростанции, теплоэлектростанции, радиоактивные отходы, атомный реактор.

Аннотация: Мақола муаллифи атом энергетикаси ривожланиш муаммоларини кўтармоқда: унинг салбий ва ижобий. Электростанцияларнинг турлари бўйича таҳлил келтирмоқда. Атом энергетикаси билан боғлиқ муаммоларини ечимини курсатмоқда.

Kalit so'zlar: energetika, atom elektrostantsiyalari, gidroelektrostantsiyalar, issiqlik elektr stantsiyalari, radioaktiv chiqindilar, atom reaktori.

Abstract: The author of the article raises issues of nuclear energy development: plus and minus. Analyzes power plants by type. Indicates ways to solve nuclear energy problems.

Key words: energy, nuclear power plants, hydroelectric power plants, thermal power plants, radioactive waste, nuclear reactor.

Hozirgi vaqtda ko'proq elektr energiyasi talab qilinadi. Elektr stantsiyalarining bir necha turlari mavjud: issiqlik (IES), gidroelektr (GES) va yadroviy (AES).

Issiqlik elektr stantsiyalari.

Issiqlik elektr stantsiyalarida issiqlik energiyasi suvni isitish va bug 'ishlab chiqarish (bug' turbinali elektr stantsiyalarida) yoki issiq gazlarni ishlab chiqarish uchun (gaz turbinali elektr stantsiyalarida) ishlatiladi.

Operatsion prinsipi oddiy. Issiqlik ishlab chiqarish uchun organik yoqilg'i issiqlik elektr stantsiyalarining qozon agregatlarida yonish kamerasida yoqiladi, bu quvurlarda aylanib yuradigan suvni bug'ga aylantiradigan katta miqdorda issiqlikni chiqaradi. Yonilg'i sifatida ko'mir, torf, tabiiy gaz, mazut va slanets ishlatiladi.

Issiqlik bug 'turbinali elektr stantsiyalarida (TSPS) bug 'generatorida (qozon agregati) ishlab chiqarilgan bug' elektr generatorining miliga ulangan bug 'turbinali rotorini aylantiradi. Turbinadan o'tgandan so'ng, bug 'kondensatsiyalanadi va yana suvga aylanadi, u bug' qozoniga kiradi.

Issiqlik elektr stantsiyalarining bug 'turbinalari, odatda, to'g'ridan-to'g'ri elektr generatorlariga ulanadi, oraliq uzatmalarsiz, turbinali blokni tashkil qiladi. Bundan tashqari, qoida tariqasida, turbinali blok bug 'generatori bilan bitta quvvat blokiga birlashtiriladi, undan keyin kuchli TPES yig'iladi.

Gidroelektrostantsiya.

Gidroelektrostantsiyaning ishlash prinsipi juda oddiy. Gidroelektrostantsiyaning gidrotexnik inshootlari gidravlik turbinaning pichoqlariga kerakli suv oqimini ta'minlaydi, bu esa elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi generatorga olib keladi. Kerakli suv bosimi to'g'on (to'g'on tipidagi gidroelektrostantsiyada) yoki aylanma - suvning tabiiy oqimi (diversion GESlar) orqali hosil bo'ladi. Ba'zi hollarda kerakli suv bosimini olish uchun ham to'g'on, ham burilish birgalikda ishlatiladi.

Barcha elektr jihozlari to'g'ridan-to'g'ri gidroelektrostantsiya binosida joylashgan. Maqsadga qarab, uning o'ziga xos bo'linmasi mavjud. Gidrogeneratorlar turbina xonasida joylashgan bo'lib, suv energiyasini bevosita elektr energiyasiga aylantiradi. Shuningdek, gidroelektrostantsiyalarning ishlashini nazorat qilish va nazorat qilish qurilmalari, transformator stantsiyasi, o'tkazgich qurilmalari va boshqalarni o'z ichiga olgan elektr jihozlari mavjud.

GESlar ishlab chiqarilgan quvvatiga qarab quyidagilarga bo'linadi:

- kuchli - 30 MVt va undan yuqori ishlab chiqarish;

- kichik GESlar - 1 MVt dan 30 MVt gacha;
- mini GES - 100 kVt dan 1 MVt gacha;
- mikro GES - 5 kVt dan 100 kVt gacha;
- piko GES - 5 kVtgacha.

GESning quvvati suv bosimi va oqimiga, shuningdek, foydalaniladigan turbinalar va generatorlarning samaradorligiga (samaradorlik koeffitsientiga) bog'liq. Tabiiy sabablarga ko'ra suv oqimi mavsumga qarab doimiy ravishda o'zgarib turishi va boshqa bir qator sabablarga ko'ra gidroelektrostantsiya quvvatining ifodasi sifatida tsiklik quvvatni olish odatiy holdir. Masalan, GESning yillik, oylik, haftalik yoki kunlik ish sikllari mavjud.

Suv oqimi va bosimiga qarab, GESlarda turli xil turbinalar qo'llaniladi. Yuqori bosimli bo'lganlar uchun - metall spiral kamerali chelak va radial aksenel turbinalar. O'rta bosimli gidroelektrostantsiyalarda aylanma qanotli va radial aksenel turbinalar, past bosimli gidroelektrostantsiyalarda aylanma qanotli turbinalar temir-beton yoki po'lat kameralarga o'rnatiladi. Barcha turdagi turbinalarning ishlash printsipi bir xil - bosim ostida (suv bosimi) suv aylana boshlaydigan turbina pichoqlariga kiradi. Mexanik energiya shu tarzda elektr energiyasini ishlab chiqaradigan generatorga o'tkaziladi. Turbinalar ba'zi texnik xususiyatlarda, shuningdek, kameralarda - po'lat yoki temir-betonda farqlanadi va turli xil suv bosimi uchun mo'ljallangan.

GESlar o'z maqsadlariga ko'ra qo'shimcha inshootlarni, masalan, qulflar, baliq o'tish joylari, sug'orishda foydalaniladigan suv olish inshootlari va boshqalarni ham o'z ichiga olishi mumkin.

GESlarning ahamiyati shundaki, ular qayta tiklanadigan tabiiy resurslardan elektr energiyasini ishlab chiqarishda foydalanadilar. GESlar uchun qo'shimcha yoqilg'iga ehtiyoj yo'qligi sababli ishlab chiqarilgan elektr energiyasining yakuniy tannarxi boshqa turdagi elektr stansiyalaridan foydalanishga qaraganda sezilarli darajada past bo'ladi.

Har bir elektr stantsiyasi katta zarar keltiradi. Ulardan eng xavfsizi atom elektr stantsiyasi, agar siz uning muammolarini hal qilishning ba'zi usullariga murojaat qilsangiz.

Atom elektr stansiyalari

Atom elektr stantsiyasi ma'lum sharoitlarda va qat'iy belgilangan rejimlarda ishlaydi. Yadro reaktoridan (bir yoki bir nechta) tashqari, atom elektr stantsiyasining tuzilishi boshqa tizimlar, maxsus tuzilmalar va yuqori malakali xodimlarni ham o'z ichiga oladi. Atom elektr stantsiyasining ishlash printsipi qanday? Buni qisqacha quyidagicha ta'riflash mumkin. Har qanday atom elektr stantsiyasining asosiy elementi yadro reaktori bo'lib, unda barcha asosiy jarayonlar sodir bo'ladi. Reaktorda nima sodir bo'lishi haqida oldingi bo'limda yozgan edik. Kichik qora granulalar ko'rinishidagi yadro yoqilg'isi (odatda uran) bu ulkan qozonga quyiladi.

Yadro reaktorida sodir bo'ladigan reaksiyalar paytida chiqarilgan energiya issiqlikka aylanadi va sovutish suviga (odatda suv) o'tkaziladi. Shunisi e'tiborga loyiqki, bu jarayon davomida sovutish suyuqligi ham ma'lum bir nurlanish dozasi oladi. Keyinchalik, sovutish suvi issiqligi oddiy suvga (maxsus qurilmalar - issiqlik almashtirgichlar orqali) o'tkaziladi, natijada qaynab ketadi. Hosil bo'lgan suv bug'i turbinani aylantiradi. Ikkinchisiga elektr energiyasini ishlab chiqaradigan generator ulangan. Shunday qilib, ishlash printsipiga ko'ra, atom elektr stantsiyasi bir xil issiqlik elektr stantsiyasidir. Faqatgina farq bug'ning qanday hosil bo'lishidir.

Yadro energetikasi muammolarini hal qilish yo'llari

Dunyoning atom energetika sanoati uchta dahshatli falokatni boshdan kechirdiki, Tri Mile Island, Chernobil va Fukusima stansiyalarining nomlari sanoat halokati bilan sinonimga aylandi. Ammo bu avariya atom elektr stantsiyasida ishlaydigan xodimlarni tayyorlash va xavfsizlik choralarini qayta ko'rib chiqishda o'zgarishlarga olib keldi. Agar ilgari xodimlar birinchi navbatda favqulodda vaziyatning sababini izlashga o'rgatilgan bo'lsa, endi asosiy e'tibor yuzaga kelgan xavfga tezda javob berishga qaratilmoqda. Xodimlarni tayyorlashdagi ushbu o'zgarishlar natijasida 1979 yildan beri Qo'shma Shtatlarda atom elektr stantsiyasida hech qanday avariya sodir bo'lmagan.

Chernobil avariya sidan so'ng Butunjahon yadroviy energetika operatorlari assotsiatsiyasi tuzildi, u hozirda mavjud bo'lgan barcha 432 reaktorni tekshirdi.2 Fukusima-1 avariya sidan Yaponiya va Germaniyaning

kelajakda atom energiyasidan foydalanishdan voz kechishiga olib keldi, Janubiy Koreya hukumati esa. Yaponiyadagi voqealar takrorlanishining oldini olish uchun katta vakolatlarga ega bo'lgan nazorat organini yaratishni buyurdi. Albatta, bunday ofatlarga umuman yo'l qo'ymaslik yaxshiroq bo'lardi, lekin tasalli berish mumkinki, 2011 yildan keyin dunyoda atom elektr stansiyalarida hech qanday avariya bo'lmagan.

Radioaktiv chiqindilarni qayta ishlash muammosi ham hal qilinadi. Ushbu muammoni hal qilish uchun to'g'ri texnologiya va to'g'ri siyosat echimlari kerak. Tuproq va suvning atom elektr stansiyalari chiqindilari bilan ifloslanishining oldini olish, agar ular to'g'ri joyga tashlansa. Barqaror granit qatlamlarida ko'mish muammoni o'n minglab yillar davomida, quruq bochkalarda esa 1 asr davomida oldini oladi.

Chiqindilarni yo'q qilish haqida gap ketganda, siyosat muhim rol o'ynaydi. Siyosiy qarorlar chiqindilarni yo'q qilish joylarini tanlashga ta'sir qiladi. Agar utilizatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qilishda geologik sharoitlar hisobga olinmasa, saqlash omborini qurish uchun pul behuda ketadi. Ammo, agar dafn qilinadigan joyni tanlashda atrof-muhitni saqlash uchun kurashayotgan tashkilotlarning fikri inobatga olinsa, dafn qilinadigan joyni tanlash jarayoni iloji boricha shaffof bo'ladi va saqlash moslamasi tegishli geologik joyda joylashgan bo'ladi.

Agar davlatlar global kelishuvlarga rioya qilsalar, terroristik tahdidning paydo bo'lishini kamaytirishga erishish mumkin. Misol uchun, AQSh va BAA o'rtasidagi yadro yoqilg'isi manbasiga kirish evaziga uranni boyitish inshootlarini qurishni taqiqlovchi kelishuvni eslashimiz mumkin.

Ko'pgina ekologik tashkilotlar atom energetikasi muammolarini hal qilishning yagona yo'lini undan butunlay voz kechish deb bilishadi, ammo hozirgi vaqtda dunyo hamjamiyati tinch atomlardan foydalanishdan voz kecha olmaydi. Hozircha atom o'rnini bosadigan va atrof-muhitni ifloslantirmasdan bir xil miqdorda energiya ishlab chiqaradigan energiya manbai yo'q. Shamol va quyosh kabi qayta tiklanadigan energiya manbalari hozirda mavjud bo'lmagan yuqori texnologiyali energiya saqlash tizimlarini talab qiladi. Quyosh va shamol energiyasidan foydalanadigan elektr stansiyalari alohida iqlim sharoitlarini talab qiladi va shuning uchun bunday energiyadan foydalanish juda cheklangan.

Yuqorida aytilganlarning barchasidan xulosa qilish kerakki, atom energiyasi ham afzalliklarga, ham kamchiliklarga ega. Shuni esda tutish kerakki, ideal energiya manbai yo'q va energiya rivojlanishini davom ettirish bizning manfaatlarimizdir. Yuqoridagi usullarga amal qilsangiz, kerakli natijaga erishishingiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi konuni, "Elektroenergetika to'g'risida" ot 07.08.2024 г. № ЗРУ-939
2. Горбанев, В.А., Митрофанова И.Б. Природные ресурсы мировой экономики // Мировое и национальное хозяйство. - 2014. - № 2. - с. 7.
3. Антонюк, Е.В. Современная энергетика: экономический аспект // Территория науки. - 2013. - № 2. - с. 32–38.
4. Электростанции Узбекистана. energonazorat.uz.
5. Узбекистан учет все уроки в истории атомной... | dzen.ru>a/Z2Fa7kZ4xX9NQwBE